

A Administração e o Terceiro Setor.

DOI: [10.5281/zenodo.14399151](https://doi.org/10.5281/zenodo.14399151)

Escrevo esse texto com o objetivo de difundir ainda mais a importância das organizações da sociedade civil no nosso país. Essas organizações, que compõem o então chamado terceiro setor, ganham força no final da década de 1980 e, hoje, são responsáveis por resultados significativos em nossa economia, como mostra o estudo “A Contrapartida do Setor Filantrópico no Brasil”, realizada pelo Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas (FONIF), conduzido pela DOM Strategy Partners e auditado pela Audisa – Auditores Associados, que apontou um retorno médio de R\$9,79 em prestação de serviço para cada R\$1 de contrapartida à imunidade das contribuições sociais e o estudo “A Importância do Terceiro Setor para o PIB no Brasil”, realizado em 2023, pela Sitawi Finanças do Bem, executado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) que teve como objetivo mensurar a participação do terceiro setor diante do cenário econômico nacional, obtendo dados sobre sua contribuição para indicadores como PIB e a geração de renda e de empregos. De acordo com o estudo, estima-se que as atividades do terceiro setor contribuam com 4,27% do valor adicionado (PIB) brasileiro, no ano de 2022. Mas não é só isso. É fundamental a atuação dos profissionais de administração e a aplicação de metodologias e ferramentas que garantam boas práticas, integridade, transparência e, principalmente, resultado.

As organizações da sociedade civil no Brasil ocupam um papel central no fortalecimento da cidadania, na promoção de direitos sociais e no combate às desigualdades. O Mapa das Organizações da Sociedade Civil, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), aponta a existência de cerca de 80 mil organizações em todo território nacional. Esse conjunto de organizações sem fins lucrativos tem demonstrado capacidade única de atuar onde o Estado e a iniciativa privada encontram limitações. A atuação dessas organizações é essencial para o alcance de objetivos de desenvolvimento social, econômico e ambiental no país.

A relevância do Terceiro Setor se evidencia especialmente em áreas como educação, saúde, assistência social e defesa de direitos. Essas organizações desempenham papel de intermediárias entre as demandas da sociedade e os recursos necessários para atendê-las, mobilizando comunidades, voluntários e investimentos de diversos setores. Em tempos de crise, como desastres naturais ou pandemias, a capacidade de resposta rápida e flexível dessas entidades frequentemente supera as soluções tradicionais oferecidas por organizações públicas e privadas.

Contudo, a eficiência dessas organizações depende de uma gestão estruturada, que integre os princípios da ciência da administração. É aqui que surge a sinergia entre o mundo empresarial e o setor social. No cenário brasileiro, onde a complexidade regulatória e fiscal é elevada, as organizações da sociedade civil precisam adotar boas práticas de governança, planejamento estratégico e monitoramento de desempenho para assegurar a sustentabilidade de suas ações.

A administração é fundamental para a profissionalização das organizações da sociedade civil. A aplicação das habilidades técnicas e conceituais da administração ajudam a otimizar recursos, maximizar impactos e construir credibilidade junto aos stakeholders. Além disso, ferramentas e modelos utilizados no setor privado, como análise SWOT, metodologias ágeis e

KPIs (Key Performance Indicators), têm sido amplamente adaptados para o contexto social, garantindo maior eficiência nas iniciativas.

A captação de recursos, por exemplo, exige uma gestão financeira robusta, com orçamentos bem delineados, alocação estratégica e transparência na prestação de contas. Muitos financiadores, sejam eles empresariais ou governamentais, avaliam não apenas os resultados alcançados, mas também a maneira como os recursos foram administrados, ou seja, processos sólidos e amadurecidos. Uma organização que adota princípios de governança corporativa e accountability tende a atrair mais investimento e apoio.

O planejamento estratégico é outra área onde a administração desempenha papel crucial. Ele permite que as organizações definam missão, visão e objetivos claros, bem como avaliem e mitiguem riscos. Essa abordagem assegura que as metas sejam alinhadas com as necessidades da comunidade atendida e os recursos disponíveis. Além disso, cria um direcionamento consistente, que aumenta a sustentabilidade das iniciativas ao longo do tempo.

Outro aspecto vital é a gestão de pessoas. Todas as organizações da sociedade civil são movidas por sonhos e é um desafio transmiti-los e reter talentos de suas equipes, que muitas vezes são voluntários ou compartilham de uma remuneração abaixo dos valores praticados no setor privado. Aqui, a liderança é essencial para inspirar e alinhar esforços em prol de um objetivo comum. A administração contribui com técnicas de gestão de talentos e desenvolvimento humano, garantindo que as competências da equipe sejam utilizadas de forma eficiente.

Apesar de sua importância, as organizações da sociedade civil enfrentam desafios significativos no Brasil, como a burocracia excessiva, a instabilidade econômica e a falta de incentivo fiscal. A complexidade do ambiente regulatório exige profissionais qualificados, que possam navegar por essas questões com eficiência e garantir a conformidade legal.

Ao mesmo tempo, a transformação digital e a ascensão de novas tecnologias oferecem oportunidades únicas. Redes sociais permitem uma comunicação mais direta com o público e facilitam campanhas de engajamento e divulgação de financiamentos coletivos. Essa revolução, sobretudo no pós pandemia, exige que as organizações estejam preparadas para integrar a inovação em suas estratégias operacionais, o que reforça ainda mais a necessidade de competências administrativas.

A convergência entre o Terceiro Setor e a administração é um caminho poderoso para transformar desafios em soluções sustentáveis. No Brasil, onde as desigualdades são profundas, fortalecer essas organizações por meio de boas práticas de gestão é essencial para ampliar seus resultados. Investir na profissionalização do Terceiro Setor não é apenas uma questão de eficiência, mas também de compromisso com a longevidade dessas organizações e da ampliação do setor no nosso país.

11 de dezembro de 2024

Ricardo Marques Garcia